

BAXT TUSHUNCHASINING TURLI DAVRLARDA PSIXOLOGIK SHAKLLANISH BOSQICHLARI

Xudoyorova Madina Xolmo‘min qizi

O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin -qizlar qo‘mitasi huzuridagi “Oila va Gender” ilmiy tadqiqot institut doktoranti

Annotatsiya:Ushbu maqolada baxt tushunchasining turli davrlarda ,turlicha talqin qilinishi baxt so‘zining evolutsiyasi va rivojlanish tarixi keltirilgan bo‘lib,xar bir xalqdagi tushunchalar psixologik asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar:Baxt, intellekt, fuqarolik baxti, jamoaviy baxt, hayotdan qoniqish, do‘stlar, erkinlik va fikrlash, farovonlik, Aristotel.

"Baxt" so'zi vaqt o'tishi bilan va turli madaniyatlar va subkulturalarda ko'tarilgan va kamaygan bir nechta nuanslarni o'z ichiga oladi. G'arb sivilizatsiyasining intellektual tarixini o'rganish shuni ko'rsatadiki, odamning "baxti" bir -biriga bog'liq bo'lgan ikkita hodisaga ishora qilishi mumkin. Birinchidan, "baxt" hozirgi zavqni ta'riflaydi: iltifot olgandan keyin o'zini baxtli his qilish yoki quyosh botishidan zavqlanish. Shu ma'noda, baxt - bu ruhiy holat va ko'pincha qisqa muddatli vaqt. So'zning ikkinchi ishlatilishi va faylasuflar uchun eng qiziqarlisi - bu uzoq muddatli yoki umumiy farovonlik hissi, baxtli hayot kechirish yoki yashash. Bu ikki baxt tuyg'usi "men baxtliman" iboralarida "men baxtliman" dan farqli o'laroq.Ijtimoiy-siyosiy-iqtisodiy ma'noda, "fuqarolik baxti" va "jamoaviy baxt" atamalarida ifoda etilganidek, baxt-bu ijtimoiy jamoaning yoki siyosiy tashkilotning mulki. XVIII asrning ko'plab rahbarlari bu fikrning asosiy ma'nosini nazarda tutgan. baxt, baxtning jamoaviy tomoni XX asrda siyosiy va iqtisodiy nazariyada deyarli yo'q edi. So'fiy, buddist, hindu yoki nasroniy tasavvufi uchun, eng katta baxt, shaxsiy o'zini kosmik ilohiylik bilan birlashishi natijasida paydo bo'ladi, sirli amaliyotdan tashqari, Masihda o'zini Xudoga taslim qilish nasroniylarga baxtni va'da qilgan. avgust Avgustin davri.Platondan (miloddan avvalgi 428 yil) - v. Miloddan avvalgi 348 yil) Jon Styuart

Mill uchun va undan tashqarida baxt tushunchasi axloqiy nazariya uchun qiziqish va ahamiyat kasb etgan. Qadimgi yunon axloqida, axloqiy yoki axloqiy jihatdan sog'lom hayot, eudaimoniyaga olib boradigan yo'l edi (tashqi tomondan qarshilik ko'rsatmaydi). Utilitar etikada umumiy baxt - bu biz intilishimiz kerak bo'lgan maqsad va hamma manfaat keltiradigan harakatlar to'g'ri deb hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, yunonlar uchun fazilat baxtga olib boradigan yo'l edi, utilitarlar uchun esa baxt - to'g'ri (to'g'ri) harakat baholanadigan mezon. So'nggi paytlarda, falsafada, baxtni o'rganishdan uzoqlashish bo'ldi, aksincha, farovonlik, bu atamani ko'pchilik (ob'ektiv va sub'ektiv fikr maktablaridan) baxtdan ko'ra noaniq deb bilishadi. Pozitiv psixologiyaning yangi maktabi, aksincha, baxtga katta ahamiyat beradi, shu bilan birga baxtning aspektlarini o'lchashga har xil yondashuvlarni ishlab chiqadi. Arastuning baxt haqidagi qarashlari hozirgi kungacha o'z ta'sirini ko'rsatdi. Aristotelning asosiy fikri shundaki, baxt (eudaymoniya)-tirik qolish, mavjudotning tabiiy in'omlarini takomillashtirishiga bog'liq. Uning fikricha, aql faqat insonga xosdir, shuning uchun insonning vazifasi (ergon) uning ratsional imkoniyatlarini ishga solish va takomillashtirishni o'z ichiga oladi. Bundan kelib chiqadiki, inson uchun yaxshi hayot aql -idrokda fazilat yoki zo'rlikka erishishni o'z ichiga oladi. Aristotel aql-idrok bilan bog'liq insoniy fazilatlarini (ko'pincha "fazilatlar" deb tarjima qilinadi) ikki guruhga ajratadi: axloqiy va intellektual ustunlik. (U, shuningdek, jismoniy kamolotni (fazilatni) tan oladi, lekin bu faqat aql-idrok emas, shuning uchun insonga (hayvonlardan ko'ra) yaxshilikka hissa qo'shmaydi.) Axloqiy ustunlik-bu fe'l-atvorning ustuvorligi va harakatlarga, shu jumladan his-tuyg'ularni his qilishga moyilligi. qo'rquv kabi) va muayyan turdagi tanlovlarni amalga oshiring. Intellektual ustunlik (fazilatlar) - bu fikrning mukammalligi, shu jumladan donolik va aql kabi holatlar. Umuman olganda, uning ta'kidlashicha, xarakter va aqlning fazilatlarini aqlni takomillashtirish usullari va shuning uchun yaxshi inson hayoti uchun zarurdir. Garchi Aristotel aql -idrok qobiliyatini rivojlantirish muhimligini ta'kidlagan bo'lsa - da, u yaxshi hayotda do'stlar, boylik va ijtimoiy mavqega ahamiyat bermaydi. Uning so'zlariga ko'ra, "yaxshi tug'ilish, yaxshi bolalar va go'zallik" kabi ba'zi tashqi narsalar etishmasa, baxtli bo'lish qiyin. Shunday qilib, o'ta xunuk yoki "o'limdan

farzandlari yoki yaxshi do'stlaridan ayrilgan" yoki yolg'iz qolgan odam baxtli bo'lishi dargumon. Yaxshi fazilat baxtli hayotni kafolatlamaydi, yoki boshqacha aytganda, fazilat kerak, lekin baxt uchun etarli emas. Boshqa tomondan, stoiklar Aristotelning qarashlarini yana bir qadam oldinga surib, yaxshilik baxt uchun ham zarur, ham yetarli deb da'vo qilishdi. Stoik falsafa Citium Zenonidan (miloddan avvalgi 334 yil) boshlanadi. Miloddan avvalgi 262 yil) va undan keyin Cleanthes va Chrysippus tomonidan ishlab chiqilgan. Stoik tafakkurning asosiy taxminlari shundaki, koinotning o'zi aql qonunlari bilan boshqariladi va eng yaxshi tarzda tuzilgan. Bu metafizik tezis axloqiy nuqtai nazar bilan bog'liq bo'lib, yaxshi hayot aqlga muvofiq yashaydi. Axloqiy yaxshilik va baxtga dunyoning mukammal ratsionalligini o'zida aks ettirish va narsalarning koinot tartibidagi o'ziga xos rolini aniqlash va yashash orqali erishiladi. Ko'pchilik uchun yuqoridagi nazariyalar intuitiv ravishda noto'g'ri ko'rinadi. Aytish mumkinki, juda xunuk odamlar borki, ular juda baxtli ko'rinadi yoki ko'p yaxshi odamlar baxtsiz bo'lib tuyuladi (bu Aristotelga emas, balki Stoik nuqtai nazariga bog'liq muammo). Bu ba'zilar baxtning evdaymoniyaning to'g'ri tarjimai ekanligi va ehtimol, "farovonlik" kabi atama yaxshiroq bo'lardi degan savol tug'ildi, chunki bu uzoqroq obektivroq fikrni bildiradi.

Keyinchalik yunon axloqiy tafakkuri Platonik, Aristotel doirasida amalga oshiriladi. Umuman olganda, baxt (evdaymoniya) - insonning eng yaxshisi va yaxshi hayot kechirish fazilatlarini rivojlantirish va qo'llashni o'z ichiga oladi. Epikur Platon va Aristoteldan ajralib chiqadi, chunki uning evdaymoniyaga bo'lgan qarashlari hedonistikdir. U eudaimon hayotini lazzat hayoti bilan aniqlaydi, eudaimoniyani ozmi -ko'pmi zavqlanish tajribasi, shuningdek og'riq va qayg'udan ozodlik (ataraksiya) sifatida tushunadi. Ammo Epikur har qanday zavq olish uchun harakat qilmaydi. Aksincha, u uzoq vaqt davomida lazzatlanish optimallashtiriladigan siyosatni tavsiya qiladi. Ba'zi lazzatlanishga arzigulik emas, chunki ular katta og'riqlarga olib keladi, va ba'zi og'riqlar katta zavq keltirganda arziydi. Maksimal zavq olishning eng yaxshi strategiyasi - bu darhol qoniqish izlash emas, balki uzoq muddatli oqilona siyosatni ishlab chiqishdir. Epikur lazzatlanish hayoti fazilat hayotiga to'g'ri kelishini ta'kidlaydi. U biz fazilatni izlashimiz kerak va kerak, deb

hisoblaydi, chunki fazilat zavq keltiradi. Uning asosiy ta'limoti shundaki, fazilatli hayot - bu eng ko'p zavq keltiradigan hayot va shuning uchun biz fazilatli bo'lishimiz kerak. "Do'stlar, erkinlik va fikrlash" baxtga olib boradigan yo'l bilan mashhur, u zavqlanish va og'riqsiz hayot baxtdan iboratligini ta'kidlaydi. Tomas Aquinas Aristotelning axloqiy nazariyasini ishlab chiqdi va kengaytirdi, bu insoniyatning evaymonistik hisobi va alohida harakatlarga emas, balki fazilatlarga e'tiborni xristian kontekstida. Oldingi bo'limda muhokama qilinganidek, qadimgi faylasuflar baxt (eudaymoniya)-insonning eng yuqori ezguligi-insoniyat hayotining maqsadi va bu fazilat (arete) bu maqsadga erishish uchun qaysidir ma'noda zarur deb kelishgan. Aquinasning bu g'oyaga moslashuvi, Xudoni-insoniyat hayotining maqsadi-mukammal yaxshilikning namunasi-degan ma'noni anglatadi. Eudaimoniya oxirat hayotida Xudo bilan birlashish sifatida yaratilgan mukammal baxtga (baxtga) aylanadi. Aquinas Aristoteldan meros bo'lib qolgan ikkinchi asosiy taxmin - bu fazilatlarning insonning oqilona tabiatini takomillashtirishdagi ahamiyati va shuning uchun evdaymoniyaga erishishda ularning hal qiluvchi ahamiyati. Bu erda Aquinas Aristotelning asosan naturalistik nazariyasini diniy kontekstga o'tkazadi. Arastu intellektual va axloqiy fazilatlarni tarbiyalash va mashq qilish insonning yaxshi hayotining eng muhim tarkibiy qismi ekanligini ta'kidlagan. Ammo bu yaxshi hayot tushunchasi asosan o'ziga xos in'omlarga ko'ra yashaydigan biologik organizmdir. Shuning uchun, Aquinas Aristotelni tark etib, inson hayotining yakuniy maqsadi, ya'ni insonning Xudo bilan g'ayritabiiy birlashish bilan yakunlanishini aniqlagan holda, u insonning tabiiy kuchlari va uning mukammalligi o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirib berishi kerak. g'ayritabiiy oxirtda mukammal baxtga erishish. Bu bo'shliqni to'ldirish uchun, Aquinas imon, umid va muhabbatning ilohiy fazilatlarini tanishtiradi, ular Xudoni bevosita ob'ektiga aylantiradi. Aquinasning so'zlariga ko'ra, nasroniy bo'lmaganlar ilohiy fazilatlarni namoyon qila olmaydilar, garchi ular jasorat kabi boshqa ilohiy bo'lmagan fazilatlarni namoyon qila olsalar. Shuning uchun, butparastlar Aristotel ma'nosida evimaymoniyaga qodir bo'lsa -da, ular teatologik fazilatlarni talab qiladigan xushchaqchaqlikka qodir emaslar. "Tabiiy fazilatlar" va ilohiy fazilatlar o'rtasidagi muhim farqlardan biri shundaki, birinchisi agentni

etishtirish va rivojlantirishga qodir. Aquinas qabul qilgan Arastu tahliliga ko'ra, jasorat kabi fazilatlar ta'lim orqali rivojlanadi. Klassik utilitarianlar uchun (ayniqsa Jeremi Bentam va Jon Styuart Mill) baxtni zavq va og'riqning yo'qligi deb ta'riflash mumkin. Shaxsiy baxt - bu baxtli epizodlarning to'planishi (yuqorida muhokama qilingan baxtning birinchi ma'nosida bo'lgani kabi), og'riqli voqealardan ko'ra ko'proq. Baxtli hayot bir nechta og'riqli bo'lmagan yoqimli epizodlardan iborat bo'ladi. Utilitarizm ilgari muhokama qilingan nazariyalardan keskin farq qiladi, chunki u harakatning oqibatlarini yoki natijalariga ko'ra to'g'ri deb topiladi va bu huquq eng ko'p baxt keltiradigan narsadir. Bu mashhur kommunal tamoyil Benthamning ta'rifida: "Kommunallik printsipli deganda, bu baxtni targ'ib qilish yoki unga qarshi turish tendentsiyasiga ko'ra, har qanday harakatni ma'qullaydigan yoki rad etadigan printsipl tushuniladi." Xuddi shunday, Millning ta'rifida, Utilitarizm "axloq, kommunallik yoki eng buyuk baxt tamoyilining poydevori sifatida qabul qilingan e'tiqod, xatti -harakatlarning mutanosibligini, chunki ular baxtni targ'ib qilishga intiladi; ular noto'g'ri, chunki ular baxtning teskarisini yaratadilar. Utilitarizm uchun axloq bu dunyodagi baxt miqdorini ko'paytirishdir.

Bentham ham, Mill ham baxtni zavq bilan tenglashtirdilar va shu ma'noda ikkalasi ham hedonistlar edi. Bentam har qanday lazzat yoki og'riqni aniq qiymatga ega, deb hisoblardi, uni o'lchash va solishtirish mumkin edi. U og'riq va zavqni solishtirish va o'lchash shkalasini tuzishga harakat qildi. U bu o'lchovni baxtli hisob deb atadi. Uning ta'kidlashicha, zavqning qiymati uning davomiyligi va intensivligi kabi omillar bilan belgilanadi. Benthamning hedonizmini miqdoriy hedonizm deb atash mumkin, chunki barcha zavq va og'riqlar bir xil mezonlarga muvofiq o'lchanadi (masalan, davomiylik va intensivlik). Benthamdan farqli o'laroq, barcha zavqlar o'xshash va o'xshash bo'lgan, Mill yuqori va pastki zavqlarni ajratib ko'rsatdi. "... Ba'zi lazzatlar boshqalarga qaraganda qimmatroq va qadrliroqdir. Boshqa hamma narsani baholashda sifat bilan birga miqdor ham hisobga olinsa, zavqni baholash faqat miqdorga bog'liq bo'lishi kerak, deb bema'ni bo'lardi ». Yuqori zavqlarga ("xabardor lazzatlar" deb ham ataladi) inson ongi lazzatlari kiradi: aqlning zavqi, tasavvur, go'zallikni qadrlash va boshqalar. Millning so'zlariga ko'ra, bu yuqori

lazzatlar tananing past lazzatlaridan yoki "oddiy hislardan" ancha ustun. Ular miqdori jihatidan emas, balki sifat jihatidan farq qiladi. Klassik utilitarianizmdagi hedonizm Mill davridan beri keng tanqid qilingan. Ba'zilar bahslashadiki, utilitarianizm baxtni baholashda yoqimli va og'riqli epizodlarni qo'shishi va tortishi muammoli, chunki bu uzoq muddatli maqsadlarga erishishning qiymatini qoldiradi-ko'pchilik buni baxtning muhim tarkibiy qismi deb biladi. Biroq, utilitarianizmning asosiy g'oyasi-axloq dunyodagi yaxshilik miqdorini ko'paytirishdir,-jozibali bo'lib qoldi. Utilitarizm tubdan takomillashtirildi va hozirgi kungacha etakchi axloqiy nazariyalardan biri bo'lib qolmoqda. Klassik utilitarian nazariyasi hedonizmi faylasuflar orasida tobora ommalashib ketayotgan bo'lsa -da, Daniel Kaneman va Ed Diener kabi ijobiy psixologlar bu tadqiqotning samarali sohasini topishda davom etishdi. Shunday qilib, zamonaviy psixologiya sohasida klassik utilitarianlarning nazariyalari, ularning nazariyalari baxtni ijobiy va salbiy ta'sirlarga kamaytirdi, himoya qilinadi va qo'shimcha tadqiq qilinadi. Ba'zi ijobiy psixologlar, utilitarianlar faoliyat ko'rsatadigan sub'ektiv tizimga jalb qilingan, lekin ularning hedonistik nazariyalariga ishonmaganlar, "hayotdan qoniqish" tushunchasini ilgari surishgan. Shu nuqtai nazardan, farovonlik tushunchasi baxtni uzoq muddatli baholash tushunchasini o'z ichiga oladi va baxtning sub'ektiv tajribasi farovonlikning bir qismi sifatida tasavvur qilinadi. Hayotdan qoniqish biz hayotda eng muhim deb hisoblagan narsaga erishish orqali erishiladi (shuning uchun "ro'yxat hisobi" deb ham ataladi). Hayotdan qoniqish sub'ektiv bo'lib qoladi, chunki farovonlik odamning hayoti qanday o'tayotganiga, his-tuyg'ularga emas, balki hukmiga bog'liq. Istaklar umidlar bilan chambarchas bog'liq ekan, biz o'z baxtimiz uchun yaxshi hakamlarmizmi, deb so'rash o'rinli. Ba'zi jamiyatlar uchun umidlar ancha past bo'ladi va qulning hayoti qul egasining hayotidan tubdan farq qiladi. Ba'zilar, biz faqat o'z farovonligimizni baholay olamiz, deb aytishdi, chunki biz ham ma'lumotli, ham avtonommiz, bu shuni anglatadiki, qoniqish umumiy farovonlik bilan bir xil emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Annas, J. 1993 yil. Baxt axloqi. Nyu -York: Oksford universiteti matbuoti. ISBN 019507999X
2. Aristotel (eramizdan avvalgi IV asr o'rtalari.) 1985. Nikomaxiya etikasi, trans yozuvlari bilan T. Irvin, Indianapolis, IN: Hackett Publishing Company, bks I, X.
3. Ostin, J. 1968. "Xursandchilik va baxt" Falsafa 43.
4. Bentham, J. 1789. Axloq va qonunchilik tamoyillariga kirish, ed J.H. Berns va H.L.A. Xart, qayta ko'rib chiqilgan F. Rozen, Oksford: Clarendon Press.
5. Crisp, R. 1997 yil. Utilitarizm bo'yicha tegirmon. London: Routledge.
6. Griffin, J. 1986 yil. Salomatlik. Oksford: Clarendon Press, I qism.
7. Kaneman, Daniel, Ed Diener va Norbert Shvarts. 1999 yil Yaxshilik: Hedonik psixologiyaning asoslari. Nyu -York: Rassel Sage jamg'armasi. ISBN 0871544245
8. Kraut, R. 1979. "Baxtning ikkita kontseptsiyasi" Falsafiy tadqiq 80.
9. Mill, J.S. 1998 yil Utilitarizm, ed R. Crisp, Oksford: Clarendon Press, ch. 2. ISBN 0585134278
10. Sidgwick, H. 2006 yil. Etika usullari. Chestnut Hill, MA: Adamant Media Corporation, politsiya. ISBN 0543968243
11. Sumner, L.W. 1996 yil Yaxshilik, baxt va axloq. Oksford: Clarendon Press. ISBN 0198244401